

**КИЧИК МАКТАБ ЁШДАГИ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН “СУВ - ҲАЁТ
МАНБАИ” МАВЗУСИДАГИ ТАРБИЯВИЙ ТАДБИР ЎТКАЗИШ
МЕТОДИКАСИ**

Абдурасулова Зиёда Анваржон қизи

Тошкент Кимё халқаро университети

Бошланғич таълим мутахассислиги магистранти

Аннотация: Тоза ичимлик сувнинг географик қобиклардаги ҳолатлари, сувнинг эпидемиологик аҳамияти, сувга бўлган муносабатларни кадрятлармизда, миллий қонунимизда, инсон саломатлиги учун зарур бўлган турли минерал сувлар ҳақидаги фикрлар баён этилган.

Аннотация: Изложены лиясли о састояним чистой питевой воды в географической облачке, эпидемалогической значение воды, также приведены мысли о различных минеральных водах, необходимых для здоровья человека, о драгоценном значении и натиональном законе.

Annotation: There expounded the thoughts about the drinking water’s condition, in the geographical membrane, its epidomologic meaning, also thoughts about mineral watere which necessary for the peopl’s health, its respectful meaning and national law.

Калит сўзлар: Сув, табиат, кардريات, гидросфера, океан, сув лойхаси, сувнинг таркиби, интерфаол метод, сувга бўлган муносабат, физик, кимёвий хусусият, миллий қонуни, минерал сувлар, эпидемиологик, профлактик тадбирлар.

Ключевые слова: Вода, природа, драгоценность, гидросфера, океан, состав воды, отношение к воде, физические и химические свойства, народный закон, минеральные воды, эпидемалогические и профилактические мероприятия.

Key words: water, nature, respect, hydrosphere, ocean, project, the structure of water, physical and chemical properties, interactive method, attitude to water, epidomdologic and profilactic measures.

Сув тирик табиат ҳаёти учун муҳим аҳамиятга эга. Экологик муаммолар доирасида сувнинг ифлосланиши, тоза чучук сувнинг етишмаслиги, унинг шўрланиши муаммоси ўта долзарб муаммо ҳисобланади. Зеро, сув-ҳаёт гарови, тириклик, мавжудлик кафолатидир. Айни вақтда сувни эктиёт қилиш, ундан тежаб-тергаб фойдаланиш – ҳар биримиз учун табиий рефлекс даражасидаги одатга айланиши зарур. Мазкур ҳолат ижтимоий зарурият бўлиши билан бирга яшаш шарти ҳамдир. Шу боис ўқувчиларнинг экологик маданиятини шакллантириш уларда сувга, ундан фойдаланишга нисбатан масъулиятли

ёндошувни қарор топтириш негизда амалга оширилиши мақсадга мувофиқ саналади.

Тарбия жараёнини лойиҳалаш босқичлари:

- 1) Тарбиявий тадбир мавзусига доир материалларни йиғиш;
- 2) Тарбиявий тадбир мақсади ва вазифаларини белгилаш;
- 3) Тарбиявий тадбирнинг мазмунини ишлаб чиқиш;
- 4) Тарбиявий тадбир шакли, методлари ва воситаларини танлаш;
- 5) Тарбиявий тадбирни ташкил этиш ва ўтказиш (давомийлиги) вақтини белгилаш;
- 6) Тарбиявий тадбир сценарийсини ишлаб чиқиш;
- 7) Ўқувчилар фаолиятини назорат қилиш, уларнинг фаоллик даражаларини норасмий (ўқувчиларни бу ҳақида хабардор қилмасдан) баҳолаш;
- 8) Лойиҳани амалий фаолиятда қўллаш;
- 9) Тарбиявий тадбирни ташкил этиш жараёни;
- 10) Тарбиявий тадбирнинг ўтказилиш ҳолати (самарали, самарасиз, муваффақиятли, муваффақиятсиз кечганлиги)ни муҳокама қилиш ва якуний хулоса чиқариш

Тадбир мақсади – ўқувчиларни ўзлари истиқомат қилаётган ҳудудда жойлашган сув ҳавзалари ва уларнинг ҳолати билан яқиндан таништириш.

Мазкур тадбирни ўтказиш жараёнида қуйидаги педагогик вазифалар ҳал этилади:

1. Ўқувчиларни ўзлари яшаб турган ҳудуддан оқиб ўтадиган сув ҳавзалари билан яқиндан таништириш.
2. Мазкур сув ҳавзаларининг қишлоқ хўжалиги ва саноат соҳалари, шунингдек, маиший турмушдаги аҳамиятини ўрганиш.
3. Сув ҳавзаларининг санитария ҳолатини таҳлил қилиш.
4. Сув сифатини (оддий усуллар ёрдамида) аниқлаш.
5. Сув ҳавзаларининг санитария ҳолатини яхшилашга қаратилган амалий фаолиятни ташкил этиш.

Экологик экскурсия учун танланган объектлар: мазкур тадбир ўтказилаётган таълим муассасаси жойлашган ҳудудларда жойлашган сув ҳавзалари.

“Сув-ҳаёт манбаи” мавзусида экологик экскурсиянинг давомийлиги:

Биринчи ҳафта. Дастлабки икки кунда ўрганилаётган ҳудуддан оқиб ўтадиган сув ҳавзалари, уларнинг жойлашув ўрни, ҳолати ўрганилади, кейинги икки кунда мазкур сув ҳавзаларининг санитария ҳолатини яхшилаш юзасидан олиб бориладиган амалий фаолият режаси тузилади ва фаолият бевосита амалга оширилади.

Навбатдаги икки кунда “Менинг шахрим (қишлоғим)да жойлашган сув ҳавзалари” номли экологик карта ҳамда “Сиз учун таниш, бироқ моҳияти англолмаган манзара” номли стенд тайёрланади. Экологик карта ва стендларда ўқувчилар яшайдиган ҳудуддан оқиб ўтадиган сув ҳавзаларининг мавжуд ҳолати, мазкур сув ҳавзаларининг ифлосланишига сабаб бўлаётган омиллар хусусидаги лавҳалар, далилларнинг ифода этилишига алоҳида эътибор қаратилади. Экологик экскурсиянинг еттинчи кунда “Сув захиралари - миллий бойлигимиз” мавзусида давра суҳбати ташкил этилади. Давра суҳбатида ўқувчиларнинг фаол иштирок этишларига алоҳида эътибор қаратилади. Тадбир якунида иштирокчилар диққатига ўқувчилар томонидан тайёрланган экологик карта ва стенд ҳавола қилинади. Тадбир якунида якуний хулосага келинади ва сув ҳавзаларининг санитария ҳолати устидан назоратни ташкил этиш борасидаги ишчи режа ишлаб чиқилади ва у маҳаллаларнинг Фуқаролар Кенгашига тақдим этилади.

“Томчида ҳаёт акси” ижодий ишлар кўрик-танлови

“Томчида ҳаёт акси” ижодий ишлар кўрик-танловининг мақсади – ўқувчиларни табиат билан яқиндан муносабатда бўлишларини таъминлаш орқали уларда табиатга нисбатан меҳр-муҳаббат уйғотиш.

Қуйидаги педагогик вазифаларнинг муваффақиятли ҳал этилганлиги тадбир самарадорлигининг таъминланишида асос бўлиб хизмат қилди:

1. Ижодий ишлар йўналиши (наsr, назм, тасвирий санъат, ҳайкалтарошлик, наққошлик, реферат ва ҳоказолар)нинг турлича бўлиши.

2. Ўқувчиларнинг мустақил мавзу ва йўналишни белгилашдаги эркинлик ва мустақилликларининг таъминланганлиги.

3. Ўқувчиларнинг сув ва унинг ижтимоий, иқтисодий аҳамияти тўғрисидаги тасавурларини тўлақонли баён этишлари учун шарт-шароитнинг яратилганлиги.

Ўзбекистоннинг дараё, кўл сув ҳавзалари
Сув фаввораси

Тоғ кўли мазараси

Дарё ирмоқлари

Ўқувчилар томонидан бажарилган ижодий ишлар муайян йўналишлар бўйича махсус ҳайъат томонидан баҳоланади. Ҳайъат таркибига мусиқашунос, адабиётшунос, эколог, рассом ва бошқа соҳаларда фаолият юритаётган мутахассислар жалб этилади. Тадбир жараёнида ижодий ишлар ғоявий, бадиий ҳамда эстетик талқинига кўра муносиб тақдирланади.

Тадбирнинг ташкил этилиши, ўтказилиши ва яқунлари хусусидаги муҳокама жараёнида ҳар бир бола томонидан қатъий амал қилиниши лозим бўлган қоидалар мажмуи ишлаб чиқилади.

Улар қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин:

1. Ичимлик суви миқдорининг кескин камайиб бораётганлигини доимо ёдда тутинг!
2. Ўз эҳтиёжингиздан ортиқча сувнинг сарф бўлишига йўл қўйманг.
3. Жўмраги очик қолган сув қурилмасининг жўмрагини ёпиб қўйинг.
4. Тишингизни юваётган вақтингизда сув қурилмасидан узлуксиз равишда сувнинг оқиб туришига йўл қўйманг. Тишни ювишда стаканга сув қуйиб олинг ва ундан фойдаланинг. Тишни тозалаш жараёнида мазкур усулнинг қулайлигини ўзингиз ҳам ҳис этасиз.
5. Носозлиги маълум бўлган сув иншоотлари тўғрисида масъул идораларга хабар беринг.
6. Очик сув ҳавзалари (арик, зовур, канал, кўл, сой ва дарёлар)дан тўғридан тўғри сув ичманг.
7. Сувни қайнатилгандан сўнг истеъмол қилинг!
8. Сув ҳавзалари ифлосланишининг олдини олинг! Сувга турли чиқинди ҳамда ахлатларни ташламанг.
9. Сув ҳавзасига яқин жойда транспорт воситалари (трактор, автомашина ҳамда велосипед)ни ювманг.

10. Сувга мағзавани тўкманг!

11. Шаҳар шароитида ичимлик суви билан экин ва кўчатларнинг суғорилишининг олдини олинг. Бу мақсадда иккиламчи сув манбалари (идишларга йиғилган ёмғир суви)дан фойдаланиш мумкинлигини унутманг.

12. Ичимлик сувининг махсус идишларда усти ёпиқ ҳолда сақланишига эътибор беринг!

13. Сувни ифлослантираётган тенгдошингизни бу ҳаракатлардан тўхтатинг!

14. Ёши кичик ўқувчиларга сувни ифлослантирмаслик зарурлигини тушунтиринг.

Бундай тадбирлар орқали ўқувчиларда она табиат неъматини бўлган сувга бўлган мунасобатларини тарбиялаш, уларда экологик билим кўникмаларни шакллантириш орқали ўқувчиларнинг олам ва одам ҳақидаги билим савияси, тушунчалари ва тасаввурларини ривожлантиришдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Н.Ниғматов. Табиат, Жамият, Маънавият (Ислом Каримов асарларида экология масалаларининг ёритилиши) Т.:Ўзбекистон, 2009-йил.

2. Э.Турдикулов, М.Мусаева “ТОМЧИ СУВДА ҲАЁТ ЖИЛВАСИ” тадқиқот дафтари. Ўқувчилар учун ўқув қўлланма. Т.:Маънавият, 2001 йил.

3. Т.Мирзаев, З.Ғофуров. Табиатни эъзозлаш умумбашарий муаммо. Т.: Янги аср авлод, 2001-йил.